

Жамалова Гульчехра Бабакуловна – старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии» Каршинского государственного технического университета.

АННОТАЦИЯ.

Рассмотрен один из вариантов математической модели одноцелевой производственной системы с налогообложением, в которой учитывается отклонение от регламентированных фискальных отчислений при увеличении налоговой нагрузки. Построены функция валового дохода системы до налогообложения, функция результирующей прибыли, фискальная функция, коэффициент операционной эффективности и некоторые другие зависимости, аргументом которых является средний уровень налоговой ставки. Разработанная модель адекватно описывает действие механизмов, влияющих как на эксплуатационные параметры производственного комплекса, так и на изменение величины бюджетных поступлений. Согласно модельным вычислениям, показано, в частности, что при регламентированном выполнении фискальных обязательств фискальная функция системы может иметь экстремальную точку (точку Лаффера).

Ключевые слова: математическая модель, однопродуктовое предприятие, уклонение от уплаты налогов, фискальная функция, точка Лаффера

COMPUTER MODELING OF TAXATION

Jamalova Gulchekhra Babakulovna – Senior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies of Karshi State Technical University.

ABSTRACT.

One of the variants of the mathematical model of a single-purpose production system with taxation is considered, which takes into account the deviation from the regulated fiscal deductions with an increase in the tax burden. The function of the gross income of the system before taxation, the function of the resulting profit, the fiscal function, the coefficient of operating efficiency and some other dependencies are constructed, the argument of which is the average level of the tax rate. The developed model adequately describes the action of mechanisms that affect both the operational parameters of the production complex and the change in the amount of budget revenues. According to model calculations, it is shown, in particular, that with the regulated fulfillment of fiscal obligations, the fiscal function of the system can have an extreme point (the Laffer point).

Keywords: mathematical model, single-product enterprise, tax evasion, fiscal function, Laffer point.

Совершенствование налоговой системы в Узбекистане – одна из ключевых задач экономической политики. Вопросам анализа разнообразных проблем, связанных с решением этой задачи, посвящено огромное количество работ [1-2]. К числу важнейших проблем налогообложения относится установление критических параметров налоговой нагрузки, которые способствуют нахождению баланса между финансовыми интересами государства и бизнеса: издавна известно, что при слишком высоких ставках налога деловая активность и

уровень производства могут снизиться настолько, что в результате этого отчисления в бюджет существенно упадут.

Ключевые проблемы налогообложения могут изучаться на основе применения методологии математического моделирования. Развитие этого направления исследований связано в наши дни, прежде всего, с именем А. Лаффера, который в 1974 г. пришел к заключению, что снижение налогов при определенных условиях может активизировать инвестиционную деятельность предпринимателей. При обосновании этого вывода он опирался на простую интерпретацию фискальной функции (зависимости налоговых доходов государства от уровня налоговой нагрузки), согласно которой график этой зависимости имеет форму параболы, обращенной своими ветвями вниз [1; 3;]. Впоследствии график такой фискальной функции получил название кривой Лаффера.

Идея кривой Лаффера «очевидна»: поступления в бюджет отсутствуют как при нулевой, так и при стопроцентной ставке налога. В первом случае сборы налогов не осуществляются, а во втором – отсутствие поступлений в бюджет связано со снижением до нуля производственной активности. Поэтому существует некоторое пороговое значение («точка Лаффера»), при котором налоговые доходы государства максимальны. Важно отметить, что снижение налоговых доходов государства при высоких налоговых ставках связано не только с падением трудовой активности, но и с частичным переходом предприятия из легальной экономики в теневую, поскольку рост налогового бремени усиливает мотивации экономических агентов к уклонению от уплаты налогов (tax evasion) [3; 7; 13].

Сделаем небольшое замечание. Известно, что о теоретической зависимости денежных доходов государства T от средней ставки налога t знали и до Лаффера [1]. Поэтому, по-видимому, правильнее говорить не о «кривой Лаффера», а об «эффекте Лаффера» или «концепции Лаффера», понимая под этим нелинейную особенность фискальной функции $T(t)$, согласно которой эта зависимость имеет точку максимума. Концепция кривой Лаффера лежит в основе экономической теории предложения, согласно которой для стимулирования экономического роста необходимо сокращать предельные налоговые ставки.

Концепция кривой Лаффера занимает центральное место в современной теории фискального регулирования [4]. При этом можно выделить два основных направления исследований. Первое из них связано с математическим моделированием производственных и фискальных процессов с целью теоретического построения зависимости налоговых доходов государства от ставки налога $T(t)$ и выявления условий возникновения точек Лаффера (точек экстремума на фискальной кривой). Второе направление связано с практическими расчетами точек Лаффера применительно к различным странам. Это направление можно рассматривать как раздел теории макроэкономического оценивания на основе эконометрического анализа конкретных статистических данных [5].

Функцию распределения нагрузок на макроуровне можно рассматривать как сумму отраслевых функций распределения, которые, в свою очередь, представляют собой сумму частных функций распределения налоговая нагрузки соответствующих производственных комплексов. Поэтому один из подходов к анализу распределения налоговой нагрузки опирается на его исследование на уровне отдельного предприятия [4; 6].

В статье рассмотрена математическая модель производственного предприятия, которая позволяет оценить влияние налоговой нагрузки на налоговые доходы государства. Существенными элементами построенной модели являются функция спроса от цены, функция

полных затрат от объема производства, функциональная зависимость доли декларируемого объема производства от средней ставки налога, а также нижнее предельное значение коэффициента рентабельности. Достоинством построенной модели является то, что, несмотря на относительную простоту она позволяет исследовать влияние налоговой политики на экономическое состояние предприятия.

Основные предположения и уравнения модели. Рассмотрим предприятие, являющееся единственным производителем определенного вида продукции. Предполагается, что процесс производства характеризуется квадратичной функцией затрат, отражающей все виды денежных затрат, за исключением налоговых вычетов. В этом случае все денежные значения выражаются с использованием единой валюты (суммы). Предполагается, что функция спроса на товары, производимые предпринимателем, является линейной, а рыночные цены устанавливаются предпринимателем таким образом, чтобы обеспечить равенство спроса и предложения. Также предприниматель уплачивает налоги в бюджет за каждую единицу заявленного товара, реализованного на рынке, пропорционально цене товара, в результате чего общая сумма налогов пропорциональна выручке от реализации. Доля всех налогов в цене товара (или доля доходов бюджета в выручке от продаж) называется средней налоговой ставкой или просто налоговой ставкой. Параметр t отражает вклад всех налогов в общий налоговый вычет (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный налог, акциз и т. д.). При этом средняя налоговая ставка рассматривается как экзогенный параметр, моделирующий функционирование налоговой системы, поскольку структура и размеры налоговых ставок определяются государственными органами исходя из обеспечения рациональной реализации фискальной, регулирующей и социальной функций налогов. Поэтому при принятии предпринимателем решения об объеме производства значение средней налоговой ставки считается фиксированным. При определении налоговых вычетов мы учитываем возможность искажения предпринимателем информации о реальном объеме производства по мере увеличения налоговой нагрузки. Для моделирования сокрытия предпринимателем части дохода используется четырехпараметрическая функциональная зависимость доли задекларированного объема производства от средней ставки налога.

Исходя из вышеизложенного, чистая прибыль предпринимателя и доходы бюджета зависят, во-первых, от объема производства, а во-вторых, от величины средней налоговой ставки. Для точного определения объема производства (при заданных значениях налоговой ставки) используется следующее предположение: предприниматель принимает решение по данному вопросу, исходя из решения задачи максимизации чистой прибыли. Изменение ставок налога, предельно (нижнего) допустимого уровня рентабельности, параметров функции, определяющей долю декларируемых товаров, приводит к изменению как объемов производства, так и продаж на рынке. Таким образом, модель может быть использована для анализа влияния средней ставки налога на объем производства, чистую прибыль предприятия, доходы бюджета и другие технические показатели. Запишем уравнения модели.

Функция издержек:

$$C(x) = c + nx = tx^2 \quad (1)$$

где x объем выпуска продукции ($x \geq 0$), фиксированные издержки, m , n – постоянные положительные параметры.

1. Цена товара:

$$p(x) = a - bx, \quad (2)$$

где a, b – положительные параметры.

2. Выручка от продажи товара:

$$R(x) = xp(x) \quad (3)$$

4. Прибыль предпринимателя до налогообложения:

$$W(x) = R(x) - C(x). \quad (4)$$

5. База налогообложения:

$$G(x, \varepsilon) = \varepsilon R(x), \quad (5)$$

где ε – доля декларируемой выручки ($0 \leq \varepsilon \leq 1$).

6. Налоговые поступления в бюджет:

$$T(x, t, \varepsilon) = tG(x, \varepsilon), \quad (6)$$

где t – налоговая ставка (доля всех налогов в цене товара, процент от декларируемой выручки от продажи).

7. Чистая прибыль предпринимателя:

$$\pi(x, t, \varepsilon) = W(x) - T(x, t, \varepsilon). \quad (7)$$

8. Ограничение на рентабельность:

$$\frac{100\pi(x, t, \varepsilon)}{C(x)} \geq \gamma, \quad (8)$$

где γ – значение нижнего уровня рентабельности в процентах. Если условие (8) не выполняется, то предприятие прекращает функционирование (в этом случае $x = 0$).

9. Налоговая нагрузка (отношение налоговых отчислений к прибыли предпринимателя до налогообложения в процентах):

$$S(x, t, \varepsilon) = \frac{100G(x, t, \varepsilon)}{W(x)} \quad (9)$$

10. Доля декларируемой выручки:

$$\varepsilon = \varepsilon(t, \varepsilon_0, \varepsilon_1, t_*, \lambda) \quad (10)$$

где $\varepsilon_0, \varepsilon_1, t_*, \lambda$ – параметры, $\varepsilon(t, \varepsilon_0, \varepsilon_1, t_*, \lambda)$ четырех-параметрическая невозрастающая функция, которая удовлетворяет условиям $\varepsilon(0, \varepsilon_0, \varepsilon_1, t_*, \lambda) = \varepsilon_0$, $\varepsilon(1, \varepsilon_0, \varepsilon_1, t_*, \lambda) = \varepsilon_1$. В случае $\varepsilon_0 = \varepsilon_1 = 1$ функция (10) отражает поведение законопослушного предпринимателя ($\varepsilon = 1$ при любом t).

Итак, предприниматель принимает решение об объеме производства и его цене при заданных значениях параметров t и ε на основе решения задачи:

$$\pi(x, t, \varepsilon) \rightarrow \max \quad (11)$$

При этом должно выполняться условие (8). Здесь, в силу уравнений (1)-(7), для функций чистой прибыли $\pi(x, t, \varepsilon)$ и налоговых отчислений $T(x, t, \varepsilon)$ получаем соответственно:

$$\pi(x, t, \varepsilon) = (1 - t\varepsilon)(a - bx)x - c - nx - mx^2, \quad (12)$$

$$T(x, t, \varepsilon) = t\varepsilon(a - bx)x, \quad (13)$$

где ε вычисляется по формуле (10).

Функцию (12) можно переписать так:

$$\pi(x, t, \varepsilon) = [(1 - t\varepsilon)b + m][x_0^2 - (x - x_0)^2] - c. \quad (14)$$

Здесь $x_0 = x_0(t, \varepsilon)$ объем выпуска продукции, который вычисляется по формуле

$$x_0(t, \varepsilon) = \frac{a(1 - t\varepsilon) - n}{2(b(1 - t\varepsilon) + m)}. \quad (15)$$

Из формулы (14) следует, что максимум функции прибыли достигается при $x = x_0(t, \varepsilon)$.

Оптимальный объем производства (15) монотонно уменьшается при увеличении налоговой ставки t при фиксированном значении параметра ε . Оптимальный объем производства монотонно увеличивается в случае уменьшения доли декларируемого объема производства при фиксированном значении налоговой ставки t (т. е. при уменьшении значения параметра ε).

Для оптимального значения прибыли предпринимателя, соответствующих налоговых поступлений в бюджет и налоговой нагрузки при фиксированных значениях параметров ε и t получаем:

$$\pi(x_0(t, \varepsilon), t, \varepsilon) = h(t, \varepsilon); T(x_0(t, \varepsilon), t, \varepsilon) = w(t, \varepsilon); S(x_0(t, \varepsilon), t, \varepsilon) = g(t, \varepsilon),$$

где $h(t, \varepsilon) = (b(1-t\varepsilon) + m)x_0^2 - c$; $w(t, \varepsilon) = t\varepsilon x_0 (a - bx_0)$; $g(t, \varepsilon) = 100w(t, \varepsilon) / w(t, \varepsilon) + h(t, \varepsilon)$; а x_0 вычисляется по формуле (15). Поэтому:

$$h(t, \varepsilon) = \frac{[a(1-t\varepsilon) - n]^2}{4(b(1-t\varepsilon) + m)} - c, \quad (16)$$

$$w(t, \varepsilon) = t\varepsilon \frac{a(1-t\varepsilon) - n}{4(b(1-t\varepsilon) + m)^2} [b(a(1-t\varepsilon) + n) + 2ma], \quad (17)$$

а прибыль монополиста до налогообложения равна $r(t, \varepsilon) = h(t, \varepsilon) + w(t, \varepsilon)$.

Результаты модельных расчетов. Рассмотрим некоторые результаты компьютерных расчетов (ниже налоговая ставка приведена в процентах). На рисунке 1 представлены графики зависимостей прибыли до налогообложения $U = h(t, \varepsilon) + w(t, \varepsilon)$, оптимальная чистая прибыль предпринимателя $U = h(t, \varepsilon)$ и налоговых поступлений в бюджет $U = w(t, \varepsilon)$ для двух случаев. В первом случае предполагается, что предприниматель декларирует всю производимую им продукцию. ($\varepsilon = 1$). Этому варианту расчетов соответствуют линии 1, 2 и 3. Во втором случае информация о произведенной продукции занижается: декларируется 80 % продукции ($\varepsilon = 0,8$). Этому варианту расчетов соответствуют линии 1а, 2а и 3а.

В обоих вариантах прибыль до налогообложения (линии 1 и 1а) и чистая прибыль (линии 2 и 2а) монотонно уменьшаются при увеличении налоговой ставки. В обоих случаях налоговые поступления в бюджет при увеличении ставки налогов сначала увеличиваются, потом достигают максимума, а затем начинают снижаться (линии 3 и 3а). Как видим, в обсуждаемой модели существует некоторое пороговое значение налоговой ставки t^* , при котором налоговые поступления в бюджет максимальны. Таким образом, здесь проявляется эффект Лаффера. При этом в первом случае максимум налоговых отчислений достигается при $t^* \approx 0,6$, т. е. при налоговой ставке около 60 %, а во втором – при налоговой ставке около 75 %.

Отметим, что в обоих вариантах нижний уровень рентабельности был равен 15 % (т. е. $\gamma = 0,15$). Согласно расчетам, при увеличении налоговой ставки уровень рентабельности производства в обоих случаях монотонно уменьшается. В первом случае уровень рентабельности опускается до значения 15 % при значении налоговой ставки около 76 %, а во втором – при значении налоговой ставки около 95 %. Поэтому функционирование рассматриваемого предприятия прекращается в первом случае при налоговой ставки около 76 %, в во втором случае – около 95 %. Об этом наглядно свидетельствуют «обрывы» графиков всех рассматриваемых функций на рисунке 1.

Рис.1. Составлено авторами по материалам исследования

Рис.1. Графики зависимостей прибыли предпринимателя до налогообложения $U=r(t, \varepsilon)$ (линии 1 и 1a), оптимальной чистой прибыли предпринимателя $U=h(t, \varepsilon)$ (линии 2 и 2a) и налоговых поступлений в бюджет $U=w(t, \varepsilon)$ (линии 3 и 3a) от величины налоговой ставки для двух случаев: при $\varepsilon=1$ и $\varepsilon=0,8$ соответственно.

При рассмотрении фискальной кривой уровень налогообложения, при котором налоговые поступления максимальны, часто называют оптимальным [1]. Однако при увеличении налогового бремени не только снижаются стимулы предпринимателей к инициативе, но и усиливается их переход из легальной экономики в теневую. Это подтверждают проведенные выборочные расчеты, согласно которым увеличение налоговой ставки сопровождается ростом налоговой нагрузки в обоих случаях. Так, в первом случае при налоговой ставке 60% налоговая нагрузка составляет 80%. Поэтому при больших параметрах налоговой нагрузки адекватность модели снижается: в реальности в такой ситуации предприниматель пытается уйти от налогов.

Поэтому, если предположить, что предприниматель не уклоняется от уплаты налогов (т.е. положить в модели $\varepsilon=1$), то оптимальную налоговую ставку можно понимать как решение задачи о максимуме функции налоговых поступлений в бюджет $U=w(t)$ при ограничении $g(t) \leq \delta$, где δ — максимально допустимая ставка налога. Если, например, это пороговое значение для рассматриваемого бизнеса составляет 30%, то максимальный налоговый доход достигается при налоговой ставке приблизительно 20% (строка 2 на рисунке 2). Если ослабить это условие и принять максимальное значение налоговой нагрузки равным 80% (теоретически даже столь высокая налоговая нагрузка допустима), то максимальный налоговый доход достигается при налоговой ставке примерно 60%, что соответствует максимуму налоговой функции (линия 1 на рисунке 2). Такое решение (точка Лаффера) кажется нереалистичным: маловероятно, что предприниматель будет регулярно платить налоги в ситуации, когда чистая прибыль составляет 20% от прибыли до налогообложения.

Что произойдет, если производитель будет уклоняться от уплаты части налогов, причем тем больше, чем выше налоговое бремя? Предположим, что при нулевой ставке налога он декларирует 80% выручки от продажи (в этом случае $\varepsilon=0,8$), а при увеличении ставки налога

доля декларируемого выпуска продукции снижается до уровня $\varepsilon=0,55$. Согласно расчетам, в этом случае фискальная функция может не иметь максимума.

Рис. 2. Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Графики зависимостей от налоговой ставки нормированных налоговых поступлений в бюджет $U=v(t, \varepsilon)$ (линии 1 и 1a) и налогового бремени $U=z(t, \varepsilon)$ (линии 2 и 2a) для двух разных зависимостей доли декларируемого выпуска продукции $U=\varepsilon(t)$ (линии 3 и 3a).

На рисунке 2 приведены графики нормированных фискальных функций $U=v(t, \varepsilon)$ (линии 1 и 1a) и налогового бремени $U=z(t, \varepsilon)$ (линии 2 и 2a) для двух разных вариантов зависимости (11) доли декларируемого выпуска продукции от величины налоговой ставки (линии 3 и 3a). Здесь $v(t, \varepsilon) = 100w(t, \varepsilon) / h(0, \varepsilon(0))$, $z(t, \varepsilon) = 100w(t, \varepsilon) / (w(t, \varepsilon) + h(t, \varepsilon))$. В первом случае производитель декларирует всю произведенную им продукцию ($\varepsilon=1$, линия 3), а во втором - доля декларируемого выпуска продукции уменьшается от значения $\varepsilon=0,8$ до значения $\varepsilon=0,55$ (линия 3a). Как видим, в случае уклонения от уплаты налогов рост налоговой ставки в диапазоне от 35 % до 50 % практически ничего не добавляет в бюджет. Более того, налоговые поступления в бюджет в этом случае находятся на уровне бюджетных поступлений при налоговой ставке около 25 % при условии добросовестной оплаты налоговых обязательств. То, что в обоих случаях значения налоговой нагрузки находятся практически на одном уровне (около 40 %), может служить аргументом в пользу политики сдерживания средней ставки налогов при условии соблюдения экономическими агентами налоговой дисциплины.

Таким образом, предложена математическая модель производственного предприятия с учетом его частичного перехода из легальной экономики в теневую. Построены функция прибыли предприятия до налогообложения, функция чистой прибыли, фискальная функция и некоторые другие функции, аргументом которых является средняя ставка налогов. Под последней понимается доля всех налоговых отчислений в цене произведенной продукции. Построенная модель адекватно отражает действие механизмов, влияющих как на производственную активность бизнеса, так и на изменение доходов государства от налогообложения. Согласно модельным расчетам, показано, в частности, что при добросовестном поведении налогоплательщиков фискальная функция предприятия может иметь точку максимума, т. е. в построенной модели может проявляться эффект Лаффера. Из

анализа построенной модели следует, что под оптимальной средней ставкой налогов следует понимать не точку Лаффера, а решение задачи о максимуме фискальной функции при условии выполнения ограничений на предельно допустимые значения показателей налоговой нагрузки и рентабельности предприятий. Модель демонстрирует необходимость поиска при обосновании налоговой политики компромисса, обеспечивающего умеренный рост налогового бремени и исключаящего падение рентабельности ниже заданного порогового уровня при увеличении средней ставки налогов.

Литература:

1. Ананиашвили, Ю. Ш. Налоги и макроэкономическое равновесие: лафферокейнсианский синтез / Ю. Ш. Ананиашвили, В. Г. Папава. – Стокгольм, Издательский дом SA&CC Press. – 2010. – 142 с.
2. Антипов, В. И. Компьютерное моделирование влияния гипотетической налоговой реформы на динамику ВВП // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2018. – № 1. – С. 5-13.
3. Балацкий, Е. В. Точки Лаффера и их количественная оценка // Мировая экономика и международные отношения. -1997. – № 12. – С. 85-94.
4. Cremer, H. Tax evasion and optimal commodity taxation / H. Cremer and Firouz. Gahvari. // Journal of Public Economics. – 1993. – I. 50. – С. 261-275.
5. Laffer, A. The Laffer curve: Past, Present, and Future [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.heritage.org/taxes/report/the-laffer-curve-past-present-and-future/> (дата обращения: 15.11.2018).
6. 14. Trabandt, M. The Laffer Curve Revisited / M. Trabandt, H. Uhlig // Journal of Monetary Economics. – 2011. – V. 58. –pp. 305-327.
7. Якубов М.С., Жамалова Г.Б. «Интеллектуальные модели и методы поддержки принятия управленческих решений в налоговой службе». Современные концепции научных исследований. 72 я Международная научная конференция. «Евразийское Научное Объединение» • № 2 (72) • Февраль, Москва 2021
8. Жамалова Г.Б. «Налоговая политика на макро и микроэкономическом уровнях, ее сущность и принципы разработки». International scientific and technical journal. Innovation technical and technology Vol.1, №4.
9. Жамалова Г.Б. «Роль автоматизированных компьютерных систем в налоговом контроле» Multidisciplinary Journal of Science and Technology Vol. 4 No. 2 (2024).
10. Жамалова Г.Б. «Классификация подходов к интеграции и взаимодействию информационных систем» Multidisciplinary Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 4 (2023).
11. Жамалова Г.Б. «Methods for simulation of taxation processes» Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Vol. 2 No. 12 (2021).
12. А.М Турғунов, Г.Б Жамалова. «Принятие управленческих решений на основе прогнозирования налоговых поступлений» Academic research in educational sciences Vol. 2, ISSUE 4, 2021
13. Жамалова Г.Б. «Методы моделирование процессов налогообложения» Central Asian journal of mathematical theory and computer sciences Vol. 3, ISSUE 4, april 2022.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

14. Жамалова Г.Б. «Информационное моделирование с применением искусственных нейронных сетей» Academic research in educational sciences Vol. 1, ISSUE 3, 2020.

